

HET COMMUNICATIE-ONDERZOEK; PROBLEMEN EN METHODEN

door *W. F. van Eekelen, psych.drs., en J. L. Hummel, sociol.drs.*

1 Problemen

1.1 Het communicatie-onderzoek: een gecompliceerd onderzoek

Weinig soorten van onderzoek hebben betrekking op een zo gecompliceerde materie als het communicatie-onderzoek. De communicatie tussen mensen geschiedt zó frequent, heeft betrekking op zo'n menigvuldigheid van onderwerpen en is zo veelvormig, dat het bijzonder moeilijk is met behulp van een aantal analysetechnieken in korte tijd *de* communicatie in een organisatie in kaart te brengen.

Het is dan ook niet verbazingwekkend, dat één der eerste uitgebreidere onderzoekingen naar de communicatie in een bedrijf, het thans door velen al als klassiek beschouwde Hawthorne-onderzoek, nog afgezien van enkele vooronderzoeken en een nabewerking der resultaten, heeft geduurd van 1927 tot 1932, dus in totaal niet minder dan vijf jaar. En nog werd in deze vijf jaren niet het *gehele* communicatiestelsel van het betreffende bedrijf, de Hawthornefabriek van de Western Electric Company bij Chicago, blootgelegd. De onderzoekers beperkten zich tot een aantal belangrijke sociaal-psychologische facetten, in het bijzonder tot die aspecten die sindsdien worden aangeduid als de informele communicatie. Over een aantal andere aspecten van de communicatie, zoals bijvoorbeeld de besluitvorming aan de top van de organisatie, de formele kanalen van de berichtgeving van de top naar de basis en de communicatie tussen de verschillende afdelingen, werden indirect en incidenteel wel gegevens verzameld, maar deze vormden toch geen eigenlijk onderwerp van onderzoek.

1.2 De oorzaken van deze gecompliceerdheid

Dat de communicatie in vele bedrijven een gecompliceerde aangelegenheid is, heeft verschillende oorzaken.

1 In de eerste plaats is in bijna iedere organisatie het *aantal relaties* tussen de bedrijfsfunctionarissen die met elkaar te maken hebben c.q. elkaar kennen, ongemeen groot. Voor een afdeling waar iedereen iedereen kent, kan dit aantal worden berekend door middel van de formule

$$R = \frac{n(n-1)}{2},$$

waarin R het aantal relaties en n het aantal functionarissen voorstelt.

Dit betekent dat het aantal relaties tussen bijvoorbeeld vijf mensen 10 is, tussen tien mensen 45, tussen twintig mensen 190, tussen dertig 435. Wil men systematisch al deze relaties nagaan en op overzichtelijke wijze in beeld brengen, dan staat men al voor een schier onmogelijke taak.

2 Een tweede bijkomende moeilijkheid is, dat deze relaties zich in de praktijk meestal niet manifesteren door enkele volgens vaste patronen verlopen- de, langdurende contacten, maar dat het merendeel der communicatie plaats- vindt in de vorm van een *groot aantal contacten op ongezette tijden en van korte duur*. Het volledig vaststellen van al deze contacten en contactjes zou reeds in een klein bedrijf zeer veel werk met zich meebrengen.

3 Niet alleen zijn de contacten zeer groot in aantal, ze zijn ook *veelvormig* van aard. Sommige contacten hebben het karakter van een instructie, andere bijvoorbeeld van een informatie, een correctie of een vraag. De meeste men- sen in een organisatie communiceren niet altijd op dezelfde manier met el- kaar, maar zij doen dit op diverse wijzen. Het is mogelijk dat de ene functio- naris de andere binnen één week op bijvoorbeeld vijf verschillende manieren beïnvloedt: hij schrijft hem enkele briefjes, belt hem enige malen op, ont- moet hem op een grote vergadering, participeert met hem in enkele commis- sies en spreekt hem na afloop nog eenmaal *à deux*.

Om in deze veelheid van communicatiewijzen enige orde te brengen, is het in het algemeen dienstig bij communicatie-analyses een aantal soorten van communicatie, die alle hun eigen karakteristica hebben, te onderscheiden. Zo kan men tegenover elkaar plaatsen:

A. *mondelijke en schriftelijke contacten*. Tot de eerste behoren gesprekken, bedrijfsbesprekingen, vergaderingen, redevoeringen, contacten in vormings-, werk- en sturgroepen e.d., tot de tweede brieven, nota's, verslagen en rap- porten, formulieren, werktekeningen, circulaires, mededelingen op aanplak- borden en in personeelsorganen, opmerkingen in ideeënbussen e.d. Desge- wenst kunnen de mondelinge contacten weer onderscheiden worden in face- to-face-contacten en telefonische;

B. *contacten à deux en groepscontacten*. Het maakt voor de communicatie tussen twee mensen vaak verschil uit of anderen bij de bespreking aanwezig zijn of niet;

C. *formele en informele contacten*. Vooral de sociaal-psychologische onder- zoekingen uit de laatste decennia hebben aangetoond, dat de communicatie niet alleen plaatsvindt via de officieel hiervoor gecreëerde procedures, maar dat daarnaast een informeel communicatienetwerk bestaat dat vaak een wis- selvallig, incidenteel en kronkelig karakter heeft. De structuur en de eigenaar- digheden van dit netwerk, dat in de anglo-amerikaanse literatuur veelal wordt aangeduid met de term *grapevine*, zijn vaak moeilijk te achterhalen, maar wel de moeite van het bestuderen waard.

4 Behalve typen van contacten zijn er *typen van functionarissen* en spelen deze functionarissen afhankelijk van hun plaats in de organisatie vaak in de communicatie een specifieke *rol*. Als chef communiceert men op een andere wijze dan als ondergeschikte of als collega.

In dit verband wordt veelal een verticale van een horizontale communica- tie onderscheiden. In het eerste geval wordt weer onderscheid gemaakt tus- sen communicatie naar boven en communicatie naar beneden. Specialisten en adviseurs hebben in het communicatiepatroon een eigen plaats; ook secre- taresses, directie-assistenten en andere functionarissen die om de bewindvoer-

ders zijn gegroepeerd, vervullen vaak een speciale taak in de communicatie. 5 Tenslotte is er, om het geheel der communicatie nog meer te compliceren, een ongemeen rijke *veelsoortigheid van inhouden en onderwerpen waarover men contact kan hebben*. Sommige contacten hebben betrekking op de uitvoering van het werk, sommige op de werkomstandigheden, andere op het toekomstig beleid of op het persoonlijk welbevinden buiten het werk. Ook aan de laatste soort dient bij het communicatie-onderzoek soms aandacht te worden besteed. Deze communicatie staat namelijk, zoals bekend, niet geheel los van de organisatie en het werk. Zoals besprekingen thuis en in café's over het werk de gang van zaken in de onderneming kunnen beïnvloeden, zo kunnen bijvoorbeeld gesprekken in de werktijd over sport, auto's, winkels e.d. van invloed zijn op de wijze waarop met elkaar de werkproblemen worden benaderd.

1.3 De belangrijkheid van limiting factors

Het vastleggen van de boven gesignaleerde contacten per relatie, naar vorm en naar inhoud, naar type functionaris, naar intensiteit en naar frequentie, is een tijdrovende en omvangrijke opgave. Bovendien bestaat het gevaar dat men van de bomen het bos niet meer ziet.

Twee van de belangrijkste voorwaarden voor het slagen van een communicatie-onderzoek zijn dan ook dat:

1 men de verzamelde gegevens op een overzichtelijke, handzame wijze groepeerd, en dat

2 men zich restricties oplegt bij zowel het verzamelen als het verwerken van de gegevens. Een uitvoerig ingaan op allerlei interessante bijzonderheden zou maken dat men het overzicht dreigt te verliezen.

Het afzien van details introduceert echter een nieuw probleem. Ook al heeft men met zijn onderzoek een duidelijk, concreet doel van beperkte omvang voor ogen, toch is het vaak van te voren moeilijk uit te maken welke gegevens relevant zijn en welke niet. Het is niet zo, dat de frequentst voorkomende communicatie of de communicatie die de meeste aandacht krijgt, altijd het belangrijkste is.

Twee voorbeelden mogen dit verduidelijken.

A. In een bedrijf verstuurt een productie-afdeling iedere twintig minuten een monster van het gereedgekomen halfproduct naar de controle-afdeling. Deze hoeft alleen te reageren wanneer er iets fout is; de productie kan dan ingrijpen, zodat de volgende partijen niet dezelfde euvels zullen vertonen. Gemiddeld blijkt de controle-afdeling slechts in één van de honderd gevallen aanmerkingen te hebben. Toch is dit ene contact van de productie naar de productie niet onbelangrijker dan de honderd contacten van de productie naar de controle toe. Men kan zelfs verdedigen dat dit ene contact belangrijker is. Wanneer namelijk door een misverstand één contact zou uitvallen, gaat er immers in alle gevallen iets mis, terwijl de kans dat er iets fout gaat wanneer een contact van de productie naar de controle stagneert, slechts 1% is.

B. In een beleidsvergadering houdt één der functionarissen een gloedvol betoog voor het invoeren van een verandering. Zijn medebestuurders reageren ogenschijnlijk koel, in die zin dat zij weinig op het betoog en de naar voren gebrachte argumenten ingaan. Er wordt geen besluit genomen.

De bespreking wordt opgenomen op een bandrecorder en naderhand door communicatie-onderzoekers geanalyseerd. Deze trachten een verklaring te vinden voor het feit dat het voorstel zo weinig aandacht kreeg. De inhoud van het betoog is vermoedelijk niet de oorzaak: het betoog was terzake en

werd logisch ontwikkeld. De toon was misschien van meer invloed. Deze was wat emotioneel; de spreker dreigde hier en daar wat door te draven. Ook dit kon echter niet als een afdoende oorzaak worden beschouwd. Andere veronderstellingen werden geopperd. Had de spreker misschien in een vorige discussie te veel gedomineerd en trad het door Parkinson beschreven effect van geprikkeldheid die een uitlaat zoekt bij de behandeling van het volgende voorstel, op? Lag de spreker misschien in het algemeen slecht bij zijn collegae op grond van vroegere gedragingen? Voor geen van deze veronderstellingen bleek voldoende grond aanwezig. Tenslotte werd het probleem aan de medebestuurders zelf voorgelegd. Toen bleek dat de primaire oorzaak lag in een nietig incident dat niet op de bandrecorder was terechtgekomen. De invloedrijke voorzitter van de vergadering had op een bepaald moment tijdens het betoog, zonder dat de spreker dit zien kon, de anderen een knipoogje gegeven. Deze beschouwden dit als een teken dat hij zich van het betoog distantieerde en achtten het beter de discussie uit te stellen tot een moment dat ook de voorzitter blijf zou geven van een ontvankelijker houding.

Het eerste voorbeeld toont aan dat niet de frequentie altijd het belangrijkste is, het tweede dat in de communicatie kleine, subtiele verschijnselen van doorslaggevende betekenis kunnen zijn.

Dit laatste blijkt in de praktijk veel meer voor te komen dan men op het eerste gezicht misschien zou denken.

Het is met de communicatie als met de gezondheid: beide worden vooral belangrijk als er iets aan ontbreekt. Wanneer iemand gezond is, is er weinig reden een onderzoek in te stellen om uit te maken hoe dit komt. Wanneer er echter iets mankeert, wordt een dergelijk onderzoek belangrijk.

Het gaat er in de praktijk meestal niet om wat goed is in de communicatie, maar wat er aan schort. En juist ten aanzien van de communicatie blijkt dan vaak dat de ketting zo zwak is als zijn zwakste schakel. Eén verkeerd doorgekomen informatie bijvoorbeeld kan elke volgende informatie en de daardoor tot stand gekomen beslissingen in ongunstige zin beïnvloeden.

Dit betekent dat men zeer voorzichtig moet zijn met het ecarteren van gegevens. Vele ogenschijnlijk kleine details kunnen als limiting factor fungeren.

1.4 Mogelijke aanleidingen tot het communicatie-onderzoek

Daarmee is het kernprobleem van ieder communicatie-onderzoek gesteld: hoe kan men bij het verzamelen van relevante informatie voorkomen dat men ten onder gaat in een rijstebrijberg van onverwerkbare, onclassificeerbare gegevens, terwijl men anderzijds toch niet voorbij gaat aan finesses die naderhand van essentiële betekenis blijken te zijn.

Hoe dit scylla-charibdisprobleem moet worden opgelost zal uiteraard afhangen van het doel van het onderzoek.

Een gelukkige omstandigheid voor veel onderzoekers is dat dit doel in veel gevallen begrensd is. Vaak krijgen zij niet tot opdracht *de* communicatie van een bedrijf door te lichten, maar kunnen zij hun aandacht concentreren op enkele knelpunten, die soms al bekend zijn, maar soms ook nog moeten worden opgespoord.

Een dergelijk knelpuntonderzoek komt veel voor. Zelden treft men in de praktijk als bij het Hawthorne-onderzoek de situatie aan, dat de opdrachtgever in zijn organisatie een aantal principiële, voor de gehele maatschappij belangrijke problemen tot een oplossing wil brengen. In veel gevallen funktioneert een bepaald onderdeel van de communicatie naar de mening der op-

drachtgevers onvoldoende. Zij hebben bijvoorbeeld het idee dat de berichtgeving gebrekkig is, dat er vertragingen optreden, dat er te veel misverstanden zijn, dat de besluitvorming niet goed wordt voorbereid, dat diverse mensen over te weinig informatie beschikken om hun taak goed te verrichten, dat er spanningen bestaan tussen bepaalde afdelingen, enz. Zij willen weten wat er aan ontbreekt opdat een doelgerichtere communicatie kan ontstaan.

Uiteraard zijn er ook andere aanleidingen voor het in gang zetten van een communicatie-onderzoek. Het is mogelijk dat de opdrachtgever geenszins het idee heeft dat het niet goed loopt, maar dat hij zich alleen afvraagt of er geen onvolkomenheden zijn die hij niet kent, of het niet nòg beter zou kunnen.

Het verschil tussen beide genoemde situaties is misschien niet zo groot als op het eerste gezicht lijkt. Het onderscheid ligt meestal meer in de mate van bewustwording bij de opdrachtgever dan in de feitelijke toestand. Ook in het tweede geval zijn er namelijk meestal wel feilen in de communicatie; alleen zijn deze minder aan het licht getreden.

In dit opzicht bestaat er namelijk wel een verschil tussen gezondheid en communicatie. Onvolkomenheden in de organisatie zijn zelden „dodelijk” voor de organisatie. Als de gezondheid ernstig wordt geschaad kan de levensdraad „afknappen”, als de communicatie ernstig wordt bedreigd, wordt meestal wel een „modus vivendi” gevonden. Wanneer bijvoorbeeld A van zijn collega B om een of andere reden niet de benodigde informatie kan krijgen, neemt hij meestal wel contact op met C, zodat hij toch „verder kan”. Veelal heeft de top hier geen weet van; deze blijft, zolang geen ernstige stagnaties optreden, in de mening verkeren dat het „wel loopt”.

Ook kan het voorkomen dat de aanleiding tot het communicatie-onderzoek meer ligt in het functioneren van de organisatie op lange termijn. De reden dat de opdrachtgever de bestaande communicatiepatronen op de helling wil zetten is niet dat deze op dit ogenblik niet voldoen, maar dat hij meent dat zij wellicht in de toekomst onbruikbaar zullen blijken te zijn. Zo is het mogelijk dat hij, hetzij uit zijn persoonlijke visie op de toekomst, hetzij uit behoefte aan meer dynamiek, hetzij omdat hij met de „geest van de tijd” mee wil gaan, hetzij uit andere, misschien zelfs opportunistische, motieven overweegt een op zichzelf perfect functionerende communicatie die stoelt op bevel en controle, te vervangen door een communicatievorm waarin het overleg een grotere rol speelt.

Niet altijd wordt de onderzoeker geconfronteerd met een opdrachtgever wie een concreet doel voor ogen staat. Nog minder komt het voor dat de te onderzoeken problematiek door de opdrachtgever zelf nauw wordt begrensd. In veel gevallen kan pas na enkele gesprekken tussen opdrachtgever en onderzoeker tot een relevante probleembegrenzing worden besloten. Wil de onderzoeker met zijn onderzoek niet heel ergens anders terecht komen dan de oorspronkelijke bedoeling was, dan zijn deze gesprekken vooraf zeer zinvol, zo niet onmisbaar.

1.5 Mogelijke doeleinden van het communicatie-onderzoek

Voor de praktijk van het communicatie-onderzoek gaat het er meestal minder om wat de diepere aanleiding tot het instellen van het onderzoek is geweest alswel welke aspecten van het grote geheel dienen te worden onderzocht. Is het mogelijk deze uit de totaliteit te lichten en op welke wijze kan dit het beste gebeuren?

In dit verband verdient het aanbeveling een aantal soorten van onderzoek te onderscheiden.

O.i. zijn vooral twee indelingen zinvol. In de eerste plaats is het nuttig een onderscheid te maken tussen onderzoeken die betrekking hebben op de besluit- en beleidsvorming enerzijds en onderzoeken die betrekking hebben op de uitvoering anderzijds. In de tweede plaats lijkt het gewenst onderzoeken naar de informatieve aspecten van de communicatie te onderscheiden van onderzoeken naar de affectieve aspecten.

Dat het bij een aantal onderzoeken niet gaat om het één of het ander, maar om het één en het ander, behoeft geen betoog.

I A. Onderzoeken naar de besluitvorming. Naarmate organisaties in omvang toenemen, worden de beleidsbeslissingen steeds minder door één persoon genomen en worden meerdere mensen, tussen wie vaak een ingewikkeld samenspel optreedt, bij de besluitvorming betrokken.

Vragen die dan rijzen zijn bijvoorbeeld: Wie wordt er bij betrokken? Wie meer, wie minder? Wie heeft de meeste invloed, het meeste gezag, de meeste macht? Waarop is die invloed gebaseerd? Op welke wijze beïnvloeden de betrokkenen elkaar? In hoeverre is de invloed van de diverse betrokkenen of typen betrokkenen afhankelijk van de informatie waarover zij beschikken c.q. die zij aan anderen verstrekken? Krijgt iedereen voldoende informatie om een verantwoord besluit te kunnen nemen? Wat vindt hij hiervan en wat is de mening van anderen hierover? Op welke wijze ontvangt hij zijn informatie? Worden de besluitvormers voldoende gevoed door alle creatieve krachten die in de onderneming aanwezig zijn? Langs welke wegen kunnen deze hun ideeën kenbaar maken? In hoeverre maken zij van deze wegen gebruik? Hoe lang duurt het voor besluiten tot stand komen? Zouden de beslissingen beter zijn wanneer men meer tijd had om zich voor te bereiden? Of blijkt later dat de besluitvorming zo veel tijd heeft gekost dat het antwoord op uitdagingen van buiten te laat is gekomen? In hoeverre zijn de genomen besluiten definitief, in hoeverre voor verandering vatbaar? In hoeverre kunnen pressure groups hier invloed op uitoefenen? Zijn momenteel al dergelijke pressure groups aanwezig?

Het zal niet veel moeite kosten om, afhankelijk van de situatie, deze lijst aan te vullen met allerlei andere vragen die onder bepaalde omstandigheden relevant kunnen zijn.

I B. Onderzoeken naar de uitvoering. Als een besluit is genomen, zijn meestal veel personen betrokken bij de uitvoering hiervan. Ook hier rijzen allerlei problemen, zoals: Hoe nemen de betrokkenen kennis van de besluiten? Hoe weten zij in het algemeen wat van hen wordt verwacht? Vindt de informatie voor allen op dezelfde wijze plaats of bevinden bepaalde categorieën zich in dit opzicht in een andere positie dan anderen? Hoe komt dit en wat zijn de gevolgen hiervan? Zijn er speciale procedures? Zo ja, welke? Zijn er personen die bij de overdracht een sleutelpositie innemen? In hoeverre hebben de diverse functionarissen het gevoel zelf betrokken te zijn geweest bij de besluitvorming? In hoeverre is dit gevoel in overeenstemming met de feiten?

In hoeverre is deze betrokkenheid van invloed op het al of niet goed uitvoeren van hun taak?

II A. Onderzoeken naar de informatieve aspecten. De meeste van de onder I A en I B genoemde vragen hebben betrekking op informatieve aspecten. Het gaat hier in eerste instantie om de invloed die het al of niet beschikken over een goede informatie heeft op het efficiënt functioneren.

II B. Onderzoeken naar de affectieve aspecten. Diverse sociaal-psychologische onderzoeken hebben aangetoond, dat mensen in een organisatie niet alleen zakelijk, maar ook gevoelsmatig op elkaar zijn betrokken. Het al of niet functioneren van de organisatie hangt niet alleen af van de zakelijke informatie die zij krijgen en verstrekken, maar ook van hun affectieve instelling. Beide beïnvloeden trouwens elkaar. Veel informatie blijkt bijvoorbeeld slecht over te komen, niet omdat de ontvanger deze niet kan opnemen of omdat de verstrekker onvoldoende duidelijk is geweest, maar omdat de eerstgenoemde de informatie op emotionele gronden niet kan accepteren - overigens vaak zonder dat hij zichzelf van zijn innerlijke weerstanden bewust is.

Het is dan ook geen wonder, dat in het moderne communicatie-onderzoek niet alleen aandacht wordt besteed aan de zakelijke kant van de communicatie, maar dat ook de ontvankelijkheid voor bepaalde soorten informatie bij diverse functionarissen en de factoren die deze ontvankelijkheid bepalen, onderwerp van studie kan zijn.

2 Methoden

2.1 Soorten van onderzoek

De veelvormigheid van de communicatiepatronen heeft er toe geleid dat de onderzoekers zich, evenals bij andere typen van onderzoek in de gedragswetenschappen, niet beperken tot één methode, maar, al naar gelang het doel, gebruik maken van een diversiteit van methoden. Deze methoden kunnen dan òf afzonderlijk òf in combinatie worden gebruikt.

Reeds bij het Hawthorne-onderzoek werden diverse methodieken naast elkaar toegepast. Het accent lag op het interview en de observatie; bovendien werd voor een bepaald onderdeel een schriftelijke enquête ingelast.

Latere onderzoeken stelden vooral de meningen van de bij de communicatie betrokkenen op de voorgrond. Hierbij werd in het bijzonder gebruik gemaakt van interviews en van enquêtes. Deze beide methoden zou men dan ook als de klassieke methoden van het communicatie-onderzoek kunnen aanmerken.

In de jaren voor de tweede wereldoorlog introduceerde de Amerikaan Moreno een voor die tijd nieuwe methode: de sociometrische test. De nieuwheid van deze methode lag niet allereerst in de manier van verzamelen van gegevens. Deze namelijk was niet zozeer, wat het woord zou doen verwachten, een test als wel een speciale vorm van enquêtering. De belangrijkste bijdrage van Moreno lag in de verwerking der gegevens. Hij kwantificeerde de

gevonden „data” en wel zodanig dat hij in staat was bepaalde relatiepatronen grafisch weer te geven.

Een mogelijk nadeel van zowel Moreno's methode als van het interview en de enquête, is dat in sterke mate wordt afgegaan op wat de betrokkenen er zelf van vinden. Het kan zijn dat zij ergens te persoonlijk bij betrokken zijn of een onvoldoende brede visie hebben om de bestaande communicatiepatronen „objectief” te bekijken. Het is zeer wel mogelijk dat zij gewild of ongewild een verkeerde voorlichting over de feitelijke communicatie geven.

Om te komen tot een minder subjectief beeld, zijn na de tweede wereldoorlog enkele nieuwe methoden uitgewerkt.

Een eerste stap is de functioneringsanalyse. Hierbij wordt nog wel afgegaan op informatie die door de betrokken functionarissen zelf wordt verstrekt, maar deze informatie komt niet als bij het interview en de enquête achteraf tot stand, doch wordt op het moment dat de communicatie plaatsvindt of vlak daarna verschaft. De betrokkenen wordt gevraagd om ter plaatse volgens een van te voren vastgestelde werkmethode de gewenste informatie over bepaalde communicatiepatronen te noteren.

Een nog grotere mate van objectiviteit levert de zogenaamde participerende observatie. Zoals gezegd werd reeds bij het Hawthorne-onderzoek een dankbaar gebruik gemaakt van de observatiemethode. Bij de participerende observatie is deze methode uitgebouwd tot een veelomvattend systeem.

In de volgende paragrafen zullen de vijf genoemde methoden - dus het interview, de enquête, de sociometrische test, de functioneringsanalyse en de participerende observatie - uitvoeriger worden behandeld. Daarbij zal worden ingegaan op de belangrijkste karakteristika der betreffende methodieken, op de voorkomende varianten, op de voor- en nadelen en op de belangrijkste toepassingsmogelijkheden.

2.2 Het interview

In beginsel verschilt het interview bij communicatie-onderzoeken niet van andere soorten van interviews. De interviewer stelt een aantal functionarissen, meestal afzonderlijk, vragen over hun wijze van communiceren en hoopt hierdoor de door hem gewenste inlichtingen over de te bestuderen communicatiepatronen te verkrijgen.

Het interviewen in deze situatie biedt weinig meer problemen dan het interviewen in andere situaties. Soms moet een zekere weerstand bij de onderzochten worden weggenomen en een basis van vertrouwen worden gelegd. Deze weerstand is in het algemeen groter dan bij markt- en opinie-onderzoeken, maar minder groot dan bij sollicitatie-interviews. De meeste mensen vinden het niet onaangenaam als zij iets over hun werk kunnen vertellen en als er iemand is die zich daarvoor interesseert. Ook over de knelpunten in de organisatie praten zij meestal zeer open, zelfs wanneer zij het idee hebben dat de interviewer hier weinig aan zal kunnen veranderen. Deze knelpunten betekenen voor hen namelijk vaak persoonlijke frustraties waar zij graag hun hart over luchten.

Een moeilijkheid is voor de interviewer vaak uit te maken waar hij zich beperkingen dient op te leggen. Van primair belang is in een beperkte tijd die informatie te krijgen die hij nodig heeft en niet allerlei lange verhalen aan te horen over voorvallen die voor de geïnterviewde van persoonlijke betekenis zijn, maar die voor het onderzoek weinig belang hebben. Aan de andere kant moet de ondervrager voorzichtig zijn met couperen; zou hij dit doen, dan bestaat het gevaar dat de ondervraagde „dichtklapt” en dat daardoor mogelijke waardevolle informatie over andere knelpunten verloren gaat. HE vraagt training iemand vrijuit te laten praten en toch te voorkomen dat hij stokpaardjes gaat berijden, in herhalingen vervalt of in kringetjes rond blijft draaien.

Afhankelijk van het doel van het onderzoek zijn allerlei *varianties* mogelijk. In het ene geval stelt de interviewer vaste vragen, in het andere heeft hij bepaalde vragen alleen „in zijn achterhoofd” en stelt hij deze pas als de geïnterviewde niet spontaan de betreffende onderwerpen aansnijdt. Het eerste geval benadert de enquête en heeft het voordeel dat een kwantitatieve verwerking der antwoorden mogelijk is. Het tweede is meer een open gesprek en heeft het voordeel dat er een geringere kans is dat specifieke communicatieproblemen waar de onderzoeker van te voren niet op bedacht was, over het hoofd worden gezien.

Variaties zijn er ook met betrekking tot de personen die worden ondervraagd. Soms worden alle betrokkenen geïnterviewd, soms wordt een steekproef getrokken. Het voordeel van de eerste methode is uiteraard de grotere volledigheid. Voordelen van de tweede zijn een snellere werkwijze en lagere kosten.

Voordelen van de interviewmethode in zijn geheel zijn dat 1) men de gegevens uit de eerste hand, bij de bron verkrijgt en dat 2) men dikwijls stuit op problemen waar men anders aan voorbij zou gaan. Dit laatste is de reden dat in vrijwel ieder communicatie-onderzoek gebruik wordt gemaakt van interviews. Ook wanneer de voorkeur wordt gegeven aan andere methodieken, worden enkele interviews als voorbereiding en/of aanvulling ingelast.

Een *nadeel* kan, zoals gezegd, de subjectiviteit zijn. Wanneer het onderzoek primair de attitudes der betrokkenen regardeert, is dit meestal geen groot bezwaar. Heeft het onderzoek echter tot doel geïnformeerd te worden over een feitelijke gang van zaken, dan weegt dit nadeel zwaarder. Voor de interviewer is het namelijk moeilijk uit te maken of de ondervraagde zich niet belangrijker voordoet dan hij is en of hij niet spreekt over hoe hij vindt dat het zijns inziens zou moeten in plaats van hoe de toestand in feite is. Ook kan het zijn dat hij, gewild of ongewild, een deel van zijn taken verzwijgt.

In dit laatste geval is er één lichtzijde. Aangezien één van de kenmerken van de communicatie de reciprociteit is, is in ieder communicatie-onderzoek dat op basis van interviews plaatsvindt, reeds een check ingebouwd. Wanneer A iets vertelt over zijn relatie tot B, moet wat B vertelt over zijn relatie tot A hiermee overeenstemmen. Zijn er afwijkingen, dan is de onderzoeker gewaarschuwd.

Een ander nadeel, dat reeds even is aangestipt, is dat bij een interview de gespreksthema's vrij eenzijdig worden bepaald door de interviewer en dat

daardoor de kans bestaat dat enkele aspecten die later relevant blijken te zijn, over het hoofd worden gezien. Om dit gevaar te verkleinen is het dienstig de geïnterviewde te vragen of hij in het kader van het communicatie-onderzoek zelf nog iets naar voren wil brengen dat tot dusverre niet aan de orde is geweest.

Slechts zelden blijkt het wenselijk als aanvulling op het interview later een *hearing* te organiseren teneinde ieder die dat wil in de gelegenheid te stellen zijn mening over bepaalde aangelegenheden te geven c.q. toe te lichten.

2.3 De enquête

De enquête, in Amerika questionnaire of inventory genaamd, geschiedt meestal schriftelijk. Vaak gaat aan de enquête een vooronderzoek met de interviewtechniek vooraf om uit te maken welke vragen zinvol zijn. Vaak ook wordt de vragenlijst alvorens deze in definitieve vorm aan de ondervraagden wordt voorgelegd, aan een proefgroep van vergelijkbare personen aangeboden teneinde de kans dat bepaalde vragen anders worden opgevat dan zij bedoeld zijn, te verkleinen. Tevens kan op deze wijze worden achterhaald of bepaalde vragen weerstanden oproepen en of hiermee bij de introductie rekening moet worden gehouden.

De introductie van een vragenlijst is in zoverre moeilijker dan die van een interview, dat men meestal niet in de gelegenheid is eventuele misvattingen en irritaties weg te nemen door een passend weerwoord. De introductie vraagt dan ook relatief veel zorg. Vaak is een schriftelijke inleiding of een begeleidend schrijven niet voldoende en is een mondelinge introductie door een vertrouwenwekkende, met gezag beklede figuur gewenst. Ook kan een overleginstantie, zoals een ondernemingsraad, in deze nuttig werk verrichten.

Uiteraard komen diverse *varianties* voor. Sommige vragenlijsten maken gebruik van geprecodeerde antwoorden; deze hebben het voordeel dat de uitkomsten gemakkelijker tabellarisch en mechanisch kunnen worden verwerkt. Andere hebben open-endvragen, waardoor de ondervraagden in de gelegenheid worden gesteld een aantal kwalitatieve aspecten toe te lichten. Gaat het om feiten of meningen dan heeft de eerste methode voordelen, gaat het om de achtergronden van deze feiten en meningen, dan verdient de tweede meestal de voorkeur.

In bepaalde gevallen gebruikt men eenzelfde vragenlijst in meerdere bedrijven, in andere gevallen stelt men voor ieder onderzoek een nieuwe lijst samen. Het voordeel van de eerste methode is dat een bedrijfsvergelijking mogelijk is; door de communicatieproblemen te vergelijken met die in soortgelijke ondernemingen kan men zien hoe „erg” deze zijn. Het voordeel van de tweede methode is dat dieper op een speciale problematiek kan worden ingegaan.

Voordelen van de enquêtemethodiek zijn dat 1) in betrekkelijk korte tijd een groot aantal gegevens kan worden verzameld en dat 2) deze gegevens in zoverre objectief zijn dat ieder op dezelfde manier dezelfde vragen krijgt voorgelegd. Minder dan bij het interview bestaat de kans dat een antwoord wordt geprovoceerd of de ondervraagde in de mond gelegd.

Een *nadeel* is dat de antwoorden vaak aan de oppervlakte blijven. De diepere oorzaken van onvolkomenheden komen niet altijd duidelijk uit de verf. Ook is de „betrouwbaarheid” soms dubieus. De ondervraagden vatten de vragen niet altijd zo op als de opstellers van de enquête hebben bedoeld. Vooral bij mensen die weinig lezen en schrijven en niet op de hoogte zijn van de quintessens van het onderzoek, komt dit voor. Ook kan het zijn dat de ondervraagden de vragen wel op de juiste wijze in zouden kunnen vullen, maar dit niet doen omdat zij er niet van overtuigd zijn dat de antwoorden niet voor andere doeleinden worden gebruikt en zij vrezen er later last door te zullen kunnen krijgen.

Deze beide laatste nadelen wegen zo zwaar dat in vele gevallen het duurdere interview boven de goedkopere enquête wordt verkozen.

2.4 De sociometrische test

Het communicatie-aspect waarvoor de sociometrie zich van begin af aan het meest heeft geïnteresseerd, is het netwerk van affectieve relaties in een groep. Eenvoudig gesteld: wie mag wie en wie heeft een hekel aan wie?

Om deze vragen te beantwoorden krijgt ieder groepslid een kaartje waarop hij in kan vullen met wie hij wel en met wie hij niet samen zou willen werken.

De uitvoering is in principe eenvoudig, met dien verstande dat, meer nog dan bij de reeds besproken methodieken, een zorgvuldige introductie nodig is. Juist omdat naar affectieve relaties wordt gevraagd, zijn de ondervraagden vaak beducht voor ongewenste gevolgen en moeten zij ervan worden overtuigd dat niet op een of andere wijze „misbruik” van de verstrekte gegevens zal worden gemaakt.

Belangrijk is, zoals gezegd, vooral de verwerking der gegevens. Niet alleen kunnen matrices worden gemaakt, maar ook kunnen de attracties en rejecties in de vorm van zg. sociogrammen in beeld worden gebracht. Figuur 1 is hiervan een eenvoudig voorbeeld.

figuur 1

Het betreft hier een groep van 19 personen die alle slechts één positieve keus hebben gemaakt. Uit de voorstelling springen duidelijk bepaalde sociale structuren naar voren. Er zijn „sterren” (populaire figuren als A en C), „liaisonfiguren” (B) en „paren” (E-F en G-H). In andere sociogrammen treft men weer driehoeksverhoudingen, vierhoeksverhoudingen, klieken, kettingen, kernen, verwaarloosden, enz. aan.

Voor de communicatie zijn deze sociogrammen belangrijk omdat, zoals door onderzoek is aangetoond, de communicatie vaak via de affectieve bindingen plaatsvindt. Vooral in de organisaties waarin de informele communicatie een grote rol speelt, is dit het geval.

Variaties zijn mogelijk, zowel naar vorm als naar inhoud. Men kan naar één of naar meer voorkeuren resp. afkeren vragen; men kan vragen naar het accepteren van anderen als chef, als ondergeschikte, als compagnon, als feestvierder enz.

De *betekenis* van de methode ligt, zoals gezegd, vooral in de verwerking. Ook bij andersoortige communicatie-onderzoeken is later veel van grafische voorstellingen gebruik gemaakt. Zo is het mogelijk niet alleen de mate van attractie door middel van bijvoorbeeld dikke en dunne lijnen aan te geven, maar ook de hoeveelheid informatie die van de één naar de ander gaat.

Nadelen van de methode zijn dat slechts één aspect van het communicatiepatroon wordt „gemeten” en dat de uitvoerbaarheid beperkt is. Omdat de anonimiteit ten aanzien van de betrokkenen gewaarborgd moet blijven, kan een dergelijk onderzoek alleen door iemand „van buiten” worden verricht, die dan nog slechts een discreet gebruik van de gevonden gegevens kan maken. Ook dan moet er rekening mee worden gehouden dat toch nog een vertekend beeld ontstaat omdat bepaalde personen niet voldoende overtuigd zijn van de anonimiteit dan wel dat zij een bepaalde indruk willen wekken die niet geheel in overeenstemming is met de feitelijke toestand. Dan is er het gevaar dat door het onderzoek een sterkere bewustwording optreedt van bepaalde afkeren, zodat de verhoudingen in de groep mogelijk slechter worden. Tenslotte moet er op worden gewezen dat deze methode in het algemeen slechts kan worden toegepast wanneer de betrokkenen elkaar redelijk goed kennen en dat meestal wel kan worden vastgesteld wie elkaar al dan niet mogen, maar niet wat de oorzaak kan zijn van deze sym- en antipathieën.

2.5 De functioneringsanalyse

Bij de functioneringsanalyse wordt, zoals gezegd, het accent gelegd op het direct en ter plaatse verstrekken van concrete informatie door de bij de communicatie betrokkenen zelf.

Zij ontvangen daartoe een kaart, waarop bijvoorbeeld staan aangegeven de taken die zij hebben, de personen met wie zij hierover contact onderhouden, de vorm waarin dit contact plaatsvindt en het al of niet tot stand gekomen zijn van het contact op eigen initiatief. Hun wordt gevraagd voor ieder contact een dergelijke kaart in te vullen.

Een eenvoudig voorbeeld is afgebeeld in figuur 2.

<i>naam:</i>	<i>tijd:</i>	
<i>inhoud handeling:</i>		
<i>initiatief:</i>	<input type="radio"/> eigen	<input type="radio"/> ander
<i>vorm:</i>	<input type="radio"/> gesprek <input type="radio"/> vergadering	<input type="radio"/> telefoon <input type="radio"/> schriftelijk
<i>instantie:</i>	<input type="radio"/> chef <input type="radio"/> leverancier <input type="radio"/> magazijn <input type="radio"/> inkoop <input type="radio"/> tekenkamer <input type="radio"/> planning <input type="radio"/> administratie <input type="radio"/> personeelafdeling	<input type="radio"/> afdeling A <input type="radio"/> afdeling B <input type="radio"/> afdeling C <input type="radio"/> afdeling D <input type="radio"/> afdeling E <input type="radio"/> afdeling F <input type="radio"/> technische dienst <input type="radio"/> expeditie <input type="radio"/> anderen

figuur 2

De ondervraagde behoeft op ieder kaartje slechts een aantal kruisjes te zetten, zodat de onderbreking van zijn werk zoveel mogelijk wordt beperkt.

Na afloop van een bepaalde periode worden de kaartjes verzameld en tabellarisch, eventueel mechanisch verwerkt. Per persoon is dan te zien hoeveel malen hij contact heeft gehad, met wie, waarover en al of niet op eigen initiatief. Ook is het mogelijk lijsten naar onderwerp te maken en, evenals bij de sociometrische test, contactogrammen op te stellen.

Evenals bij de enquête is het gewenst om zich, alvorens de kaartjes te maken, door middel van interviews een beeld te verschaffen over de wijzen waarop de betrokkenen communiceren. Voorts is ook hier een goede introductie bij de invullers nodig. Anders bestaat de kans dat zij geïrriteerd raken door het steeds weer moeten onderbreken van hun werk voor het invullen van de kaartjes of dat zij bepaalde contacten als zijnde minder belangrijk of „vanzelfsprekend” weglaten.

Het *voordeel* van deze methode is dat vrij objectieve, zakelijke, exacte en kwantificeerbare gegevens worden verkregen. Bovendien worden veel betrokkenen zich sterker bewust van een aantal essentiële communicatieve relaties.

Als *nadeel* kan gelden dat de subtielere, kwalitatieve aspecten en de diepere achtergronden niet worden geregistreerd. Voorts moet er rekening mee worden gehouden dat ook bij een onderzoek op beperkte schaal de contacten vaak zo frequent en veelsoortig zijn dat het gevaar van verzanding in grote hoeveelheden lijsten en grafieken aanwezig is. Om dit gevaar te verkleinen worden vaak de ponsconcepten direct ingevuld, waarna mechanische verwerking en snelle signalering kunnen volgen.

In het algemeen kan worden gezegd dat deze methode het meeste resultaat oplevert bij onderzoekingen naar de communicatie op niet te grote afdelingen waar de functionarissen onder elkaar en naar buiten vele kortdurende contacten onderhouden. Juist hier is het vaak gewenst over deze contacten betrouwbare gegevens te verkrijgen, terwijl de betrokkenen tijdens interviews slecht in staat zijn exacte informatie te verschaffen.

2.6 De participerende observatie

Van de genoemde methoden is de participerende observatie, die *continu* en *simultaan* plaatsvindt, de omvattendste, ingrijpendste en meest spectaculaire. Rondom de eigenlijke organisatie wordt als het ware een schaduworganisatie opgebouwd van observatoren. Alle gedragingen van alle deelnemers aan het communicatieproces worden door getrainde waarnemers intensief en bij voortduring onder de loep genomen. Meestal beperken zij zich niet tot het observeren, maar bespreken zij ook ter plaatse met de geobserveerden het waarom van hun gedrag. Na afloop komen de observatoren bijeen en wisselen zij hun ervaringen uit. Daarbij wordt bijvoorbeeld vastgesteld hoe het samenspel tussen de functionarissen is geweest, of hun bedoelingen goed bij hun partners zijn overgekomen, enz.

Variaties zijn uiteraard mogelijk. Er kan primair worden geobserveerd en er kan tijdens de observatie veel worden gesproken. Er kunnen nabesprekingen plaatsvinden tussen de waarnemers alleen of tussen de waarnemers en waargenomenen samen. In het laatste geval krijgen de laatstgenoemden geregeld, meestal dagelijks, terugmelding, in het eerste horen zij het resultaat pas na afloop van het gehele onderzoek. Voorts is het mogelijk alle functionarissen door aparte waarnemers te laten observeren dan wel sommige waarnemers enkele functionarissen tegelijk te laten gadeslaan.

De *uitvoering* van deze methode brengt een grote voorbereiding en een intensieve nabewerking met zich mee. De observatoren moeten zich van tevoren goed op de hoogte hebben gesteld waar het om gaat. Zij moeten de belangrijkste communicatievormen kennen, maar ook, willen zij de effectiviteit van de communicatie naar waarde kunnen schatten, de inhoud van de boodschappen kunnen begrijpen. Daartoe zullen zij zich o.a. op de hoogte moeten stellen van de belangrijkste in het vakjargon voorkomende technische termen. Voorts is het gewenst dat de waarnemer en de waargenomene, willen zij elkaar begrijpen en tot een goede uitwisseling van gegevens komen, elkaar qua niveau en optreden liggen, althans accepteren.

De uitwerking vraagt een hoog abstractieniveau. Er is meestal zoveel communicatie waar te nemen dat de waarnemer genooddaakt is beknopte en overzichtelijke notities te maken. Ook bij de verwerking van de gegevens van de verslaggeving moet men zich, wil men de opdrachtgever op redelijk korte termijn van dienst kunnen zijn en niet omkomen in een baaierd van „ook wel interessante gegevens”, grote beperkingen opleggen.

Een belangrijk *voordeel* van deze methode is zijn indringendheid. Bij geen der andere genoemde methoden kan zo diep op alle facetten van de communicatie worden ingegaan en kunnen zo goed subjectieve en objectieve gege-

vens met elkaar worden vergeleken. Bij geen der andere methoden is ook de betrokkenheid van de functionarissen bij het onderzoek zo groot. Vrijwel iedere waargenomene „doet mee” aan het onderzoek en is in de hoogste mate geïnteresseerd in de uitkomsten. Mede hierdoor biedt deze methode mogelijkheden in „therapeutische” zin. Wanneer het de bedoeling van het onderzoek is te komen tot veranderingen in het communicatiegedrag der betrokkenen, biedt deze methode meer perspectieven dan andere.

Aan dit voordeel kan een *nadeel* inherent zijn. Het genoemde therapeutische effect vindt meestal slechts plaats bij een open contact tussen de betrokkenen. Is dit niet aanwezig, dan bestaat het gevaar dat bepaalde functionarissen hun visies en gedragingen gaan verdedigen en terechtkomen in een situatie van al of niet gelijk hebben.

Een ander nadeel is dat deze methode tijdrovend en kostbaar is. Zowel de voorbereiding, de uitvoering als de bewerking der verzamelde gegevens kost relatief veel tijd en moeite.

Dit betekent dat het meestal *alleen zinvol* is deze methode te gebruiken bij communicatie-onderzoekingen die van groot belang zijn, waarbij het niet gaat om incidentele knelpunten, maar waarbij fundamentele structuren aan het licht moeten worden gebracht. Vooral bij onderzoekingen naar de besluitvorming aan de top van een organisatie en bij de voorbereiding van ingrijpende gebeurtenissen, zoals fusies, kan van deze methode een nuttig gebruik worden gemaakt.

2.7 Besluit

Op welke wijze de met één of meerdere methoden verkregen informatie over het communicatieproces wordt gebruikt, is een hoofdstuk apart. Meestal is het communicatie-onderzoek geen doel op zichzelf, maar wordt het gehanteerd om bepaalde doeleinden, zoals het aanbrengen van veranderingen, te bereiken. Bij deze veranderingen zijn vaak de personen die aan het communicatie-onderzoek hun medewerking hebben verleend, nauw betrokken.

Het is gewenst bij de keuze van de onderzoeksmethodiek hiermee rekening te houden. De functioneringsanalyse en de participerende observatie hebben het voordeel van een grote mate van persoonlijke betrokkenheid. Hierdoor kan - uiteraard alleen wanneer het communicatie-onderzoek bij hen geen aanleiding heeft gegeven tot weerstanden en frustraties -, wanneer ingrijpende wijzigingen gewenst zijn, het veranderingsproces worden vereenvoudigd of versneld.

Literatuur

- 1 Bavelas, A. en D. Barrett - An experimental approach to organizational communication - Personnel 27 (1951), blz. 366-371.
- 2 Bössman, E. - Die ökonomische Analyse von Kommunikationsbeziehungen in Organisationen - Berlin/Heidelberg, 1967.
- 3 Cartwright, D. en A. Zander - Groupdynamics; research and theory - Evanston/Londen, 1953.
- 4 Cherry, C. - On human communication - New York/Londen, 1957.
- 5 Coenberg, A. C. - Die Kommunikation in der Unternehmung - Wiesbaden, 1966.

- 6 Cohen, G. B. - The task-tuned organization of groups - Amsterdam, 1969.
- 7 Davis, K. - A method of studying communication patterns in organization - Personnel psychology 6 (1953), blz. 301-312.
- 8 Festinger, L. en D. Katz - Research methods in the behavioral sciences - New York, 1953.
- 9 Haire, M. (ed) - Modern organization theory - New York, 1959.
- 10 Kramer, R. - Information und Kommunikation - Berlijn, 1965.
- 11 Leavitt, H. J. - Managerial psychology - Chicago/Londen, 1958.
- 12 Luthe, H. O. - Interpersonale Kommunikation und Beeinflussung - 1968.
- 13 Maisonneuve, J. - Sociale psychologie (vert.) - Utrecht/Antwerpen, 1961 - blz. 90 e.v.
- 14 March, J. G. en H. A. Simon - Organizations - New York/Londen, 1960.
- 15 Mayntz - Organisationsociologie - Utrecht/Antwerpen, 1965 - blz. 109 e.v.
- 16 McLaughlin, T. J., L. P. Blum en D. M. Robinson - Communication - Ohio, 1964.
- 17 Moreno, J. L. - Who shall survive? A new approach to the problem of human interrelations - Washington, 1934.
- 18 Mulder, M. - De invloed van de communicatiestructuur op het gedrag van groepen - Mens en onderneming 9 (1955), blz. 456-469.
- 19 Mulder, M. e.a. - Mensen, groepen, organisaties; speurwerk in de sociale psychologie - Assen, 1963 - 2 delen.
- 20 Mulder, M. - Groepsstructuur en gedrag - Ned. Tijdschrift voor de psychologie 11 (1956), blz. 85-133.
- 21 Murphy, D. - Communicatie in het moderne bedrijf - Utrecht/Antwerpen, 1965.
- 22 Oldendorff A. - De psychologie van het sociale leven - Utrecht, 1953.
- 23 Ossewaarde, J. M. - Bedrijf en wetenschap - Utrecht/Antwerpen, 1961 - blz. 77 e.v.
- 24 Redfield, Ch. E. - Communicatie in het bedrijf (vert.) - Amsterdam, 1964.
- 25 Roethlisberger, F. J. en W. J. Dickson - Management and the worker - Cambridge, 1939.
- 26 Roethlisberger, F. J. - Bedrijf en personeel (vert.) - Amsterdam, 1949.
- 27 Schaaïj, J. A. L. - Organisatie, formeel en feitelijk - Zaltbommel, 1969.
- 28 Schroeïff, H. J. van der - Leiding en organisatie van het bedrijf - Amsterdam/Antwerpen, 1961
- 29 Sexton, R. en V. Staudt - Business communication; a survey of the literature - Journal of social psychology (1959), blz. 101-118.
- 30 Shannon, C. E. en W. Weaver - The mathematical theory of communication - Urbana, 1959.
- 31 Verburg, P. - Organiseren en organisatie-onderzoek - Leiden, 1959.